

**ASPECTOS IMUNOLÓGICOS DA ESPOROTRICOSE:
INTERAÇÕES HOSPEDEIRO-PATÓGENO E PERSPECTIVAS TERAPÊUTICAS**Nathan Vasconcelos Bandeira
Profa. Rachel Siqueira de Queiroz Simões

RESUMO: A esporotricose é uma micose subcutânea causada por fungos dimórficos do gênero *Sporothrix*, cuja transmissão pode ocorrer a partir de matéria orgânica em decomposição ou pelo contato com animais infectados, principalmente felinos, que se configuram como importantes vetores zoonóticos no Brasil. Acreditava-se que a doença fosse causada apenas por *Sporothrix schenckii*, entretanto avanços em estudos genotípicos e fenotípicos permitiram identificar o chamado Complexo *Sporothrix*, grupo dentro do qual *S. brasiliensis* se destaca por sua maior virulência. Do ponto de vista imunológico, a resposta frente à infecção envolve mecanismos complexos entre imunidade inata e adaptativa. O primeiro contato com o fungo é mediado por células do sistema imune inato, especialmente macrófagos e neutrófilos, que reconhecem padrões moleculares associados ao patógeno por meio de receptores de reconhecimento de padrão, como TLR-2 e TLR-4. Posteriormente, a imunidade adaptativa é ativada, sendo as respostas Th1 e Th17 consideradas determinantes para o controle da infecção. Entre os componentes antigênicos estudados, destacam-se as glicoproteínas gp60 e gp70, capazes de induzir forte resposta humoral, além de potenciais alvos vacinais em modelos experimentais. Estudos *in vitro* e *in vivo* demonstram que a ausência ou deficiência de receptores de reconhecimento, como TLRs, compromete significativamente o controle da infecção, embora o organismo disponha de vias compensatórias de sinalização que atenuam esse efeito, revelando a complexidade da interação hospedeiro-patógeno. A combinação de ensaios laboratoriais, modelos animais e estudos clínicos tem permitido elucidar pontos cruciais da fisiopatologia, abrindo espaço para propostas inovadoras de terapias imunomoduladoras e vacinais integradas à vigilância epidemiológica.

Palavras-chave: esporotricose; *Sporothrix brasiliensis*; resposta imunológica; zoonose; saúde pública.

Immunological aspects of sporotrichosis: host-pathogen interactions and therapeutic perspectives –

ABSTRACT: Sporotrichosis is a subcutaneous mycosis caused by dimorphic fungi of the genus *Sporothrix*, whose transmission occurs through contact with decomposing organic matter or by zoonotic transmission, particularly from infected cats, which represent the main reservoirs and vectors in Brazil. Initially attributed exclusively to *Sporothrix schenckii*, advances in genotypic and phenotypic studies revealed the *Sporothrix* complex, within which *S. brasiliensis* stands out for its higher virulence. From an immunological perspective, host response to infection involves a coordinated action of both innate and adaptive immunity. The first recognition of the pathogen occurs through innate immune cells, especially macrophages and neutrophils, which detect pathogen-associated molecular patterns via pattern recognition receptors, including TLR-2 and TLR-4. Subsequently, adaptive immunity is activated, with Th1 and Th17 responses playing key roles in controlling fungal proliferation. Among the antigenic components studied, glycoproteins gp60 and gp70 are particularly important, as they induce strong humoral responses moreover potential vaccine targets under investigation in experimental models. Both *in vitro* and *in vivo* studies demonstrate that the absence or deficiency of pattern recognition receptors compromises infection control, although compensatory signaling pathways can partially restore immune activation, highlighting the complexity of host-pathogen interactions. The combination of molecular assays, immunological experiments, animal models, and clinical data analysis has been essential in clarifying pathogen-host dynamics and proposing innovative approaches for immunomodulatory therapies and vaccine development integrated into epidemiological surveillance.

Keywords: sporotrichosis; *Sporothrix brasiliensis*; immune response; one health; zoonosis.

Como citar:

BANDEIRA, N. V.; SIMÕES, R. S. Q. Aspectos imunológicos da esporotricose: interações hospedeiro-patógeno e perspectivas terapêuticas, Rio de Janeiro. In: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17001733